

UO'T: 635.263

**SHALOT PIYOZINING TURLI EKISH SXEMALARIDA BARRA PIYOZCHALAR
HOSILDORLIGI**

X.A. Rasulova¹, U.I. Akramov²

*Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti tayanch doktoranti¹,
Toshkent davlat agrar universiteti dotsenti, q.x.f.n.².*

Annotatsiy. Maqolada turli ekish sxemalarda diametri <5 mm eng yuqori barra piyozchalar hosildorligi 40+10+10+10/4×10 sm (23,5 t/ga), 40+10+10+10/4×5 sm (23,0 t/ga) va 40+10+10+10/4×7,5 sm (20,0 t/ga) sxemalarida, diametri 5<10 mm eng yuqori barra piyozchalar hosildorlik 40+10+10+10/4×5 sm (82,5 t/ga) va 40+10+10+10/4×7,5 sm (74,7 t/ga) sxemalarida aniqlanganligi keltirilgan.

Kalit so'zlar: shalot piyozi, barra piyozboshcha vazni, barra piyozboshcha hosildorligi, iqtisodiy samaradorlik.

Аннотация. В статье показано, что при различных схемах посадки наибольшая урожайность луковиц диаметром <5 мм наблюдалась при схемах 40+10+10+10+10/4×10 см (23,5 т/га), 40+10+10+10+10/4×5 см (23,0 т/га) и 40+10+10+10/4×7,5 см (20,0 т/га), а наибольшая урожайность луковиц диаметром 5<10 мм наблюдалась при схемах 40+10+10+10+10/4×5 см (82,5 т/га) и 40+10+10+10+10/4×7,5 см (74,7 т/га).

Ключевые слова: шалотный лук, масса зеленого лука, урожайность зеленого лука, экономическая эффективность.

Abstract. The article indicates that the highest yield of bulbs with a diameter of <5 mm was observed in different planting schemes with a diameter of 40+10+10+10+10/4×10 cm (23.5 t/ha), 40+10+10+10+10/4×5 cm (23.0 t/ha), and 40+10+10+10/4×7.5 cm (20.0 t/ha), and the highest yield of bulbs with a diameter of 5<10 mm was observed in schemes with a diameter of 40+10+10+10+10/4×5 cm (82.5 t/ha), and 40+10+10+10+10/4×7.5 cm (74.7 t/ha).

Key words: shalot onion, bulb weight, bulb yield, economic efficiency.

Kirish. Piyoz oilasi barcha qit'alarda tarqalgan bo'lib, 30 oila va 650 tur kirgan bo'lsada, faqatgina 20-25 turi dunyo aholisi tomonidan oziq-ovqatga va 12 turi qishloq xo'jaligida foydalaniladi. Shunga qaramasdan, piyoz turlari dunyoning barcha qismlarida keng tarqalgan: Yevropa, Shimoliy va Janubiy Amerika, Avstraliya, Osiyo va Afrika. Shu sababli, piyoz oilasi vakillarining sistematikasi, tarqalishi va biologiyasi masalalari uzoq vaqt davomida tadqiqotchilar e'tibori qaratilgan. Shu bilan birga, qimmatli xo'jalik xususiyatlarga ega bo'lgan yuqori hosildorligi hisobiga sabzavot ekinlari assortimentini kengaytirish zamonaviy sabzavotchilikning dolzarb vazifasidir. Bu borada, yuqori hosildor, kasallik va zararkunandalarga chidamli, sovuqqa o'ta bardosh hamda uzoq saqlanuvchan bo'lgan porey piyozi istiqbolli sabzavot ekinini hisoblanadi [1].

Shalot insoniyatga qadim zamonlardan beri ma'lum, ammo oddiy piyoz kabi keng tarqalmagan. Buning sababi vegetativ ko'paytirish

deb hisoblash mumkin, ya'ni bu ko'chat kopaytirish va madaniylashtirishdagi qiyinchiliklar bilan bog'liq [3; 4]. Piyozning bu navi kelib chiqishi masalasida tadqiqotchilar orasida yakdil fikr mavjud emas, ammo ularning aksariyati Osiyoni piyozning bu navi vatani deb hisoblaydilar.

Shalot haqida birinchi ma'lumot 13-asrga to'g'ri keladi. O'rta asrlarda oddiy piyoz kabi bu piyoz navi Frantsiyada keng tarqalgan. K. Linney o'zining "O'simlik turlari" asarida piyozning vatani nomini aniq atamaydi. Shalot piyozi G'arbiy Osiyodan keladi, deb hisoblaydi. R.I.Shreder Turkiya va Forsni piyozning vatani deb hisoblaydi. Shalot qadim zamonlardan beri O'rta er dengizi mamlakatlarida yetishtiriladi, chunki "Askaloniya piyozi" yunon va rim qo'lyozmalarida qayd etilgan. 17-asrda u Germaniyada yetishtirilganligi haqida xabarlar mavjud [1; 2; 3].

Biroq, shalot piyozi O'zbekistonda keng tarqalmagan bo'lib, bunga sabab rayonlashtirilgan

"O‘ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA

XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN

navlarning yetishmasligi, yetishtirish va saqlash texnologiyalari-ning ilmiy asoslanmaganligidir. Bundan tashqari, Farg’ona vodiysi tuproq-iqlim sharoitida shalot piyozini ilmiy asoslangan yetishtirish texnologiyasi bo’yicha ilmiy-tadqiqot ishlari amalga oshirilmagan. Shu sababli, respublikada shalot piyozi o’simligi xorjiy seleksiya manbalarini o’rganish, shuningdek, yetishtirish texnologiyasining ayrim elementlarini takomillashtirishni tadqiq qilishni taqozo qilmoqda.

Tadqiqot uslubiyoti. Tadqiqotning obekti sifatida shalot piyozining “Sprint” navining barra piyozchalari hosilli olingan. Bunda, shalot piyozidan yuqori va sifatli hosil olishda eng qulay ekish sxemasi va o’simlik oziqlanish maydoni topishda Sprint navini 20 fevral ekish muddatida 50+20/2×5 sm, 50+20/2×7,5 sm, 50+20/3×10 sm, 40+15+15/3×5 sm, 40+15+15/3×7,5 sm,

40+15+15/3×10 sm, 40+10+10+10/4×5 sm, 40+10+10+10/4×7,5 sm va 40+10+10+10/4×10 sm ekish sxemalari taqqoslandi.

Tadqiqot natijalari. Shalot piyozining Sprint navini turli ekish sxemalarida maydon birligidan barra piyozchalarning (ko‘k piyoz) chiqishi o’rganilganda 40+10+10+10/4×5 sm sxemada – 6857,1 ming dona, 40+10+10+10/4×7,5 sm sxemada – 5333,3 ming dona, 40+15+15/3×5 sm sxemada – 5142,9 ming dona, 40+10+10+10/4×10 sm sxemada – 4571,4 ming dona, 40+15+15/3×7,5 sm sxemada – 4000,0 ming dona, 50+20/2×5 sm sxemada – 3428,6 ming dona, 40+15+15/3×10 sm sxemada – 3428,6 ming dona, 50+20/2×7,5 sm (nazorat) sxemada – 2666,7 ming dona hamda 50+20/2×10 sm sxemada – 2285,7 ming donani tashkil qildi (1-rasm).

1-rasm. Shalot piyozining Sprint navini turli ekish sxemalarida maydon birligidan barra piyozchalarning (ko‘k piyoz) chiqishi, ming dona

Shalot piyozining Sprint navini turli ekish sxemalarida diametri <5 mm barra piyozchalar hosildorligi 2022-yilda 40+10+10+10/4×10 sm sxemada – 23,1 t/ga, 40+10+10+10/4×5 sm – 22,4 t/ga, 40+10+10+10/4×7,5 sm – 19,9 t/ga, 40+15+15/3×10 sm – 17,3 t/ga, 40+15+15/3×5 sm – 16,0 t/ga, 40+15+15/3×7,5 sm – 13,4 t/ga, 50+20/2×5 sm – 12,6 t/ga, 50+20/2×10 sm – 12,5 t/ga hamda 50+20/2×7,5 sm (nazorat) sxemada – 11,5 t/ga bo‘lgan bo‘lsa, 2023-yilda esa – 40+10+10+10/4×10 sm sxemada – 24,7 t/ga, 40+10+10+10/4×5 sm – 23,8 t/ga,

40+10+10+10/4×7,5 sm – 19,5 t/ga, 40+15+15/3×10 sm – 18,7 t/ga, 40+15+15/3×5 sm – 17,1 t/ga, 50+20/2×5 sm – 13,7 t/ga, 40+15+15/3×7,5 sm – 13,6 t/ga, 50+20/2×10 sm – 12,3 t/ga, 50+20/2×7,5 sm (nazorat) – 12,2 t/ga, shuningdek, 2024-yilda 40+10+10+10/4×10 sm sxemada – 22,8 t/ga, 40+10+10+10/4×5 sm – 22,8 t/ga, 40+10+10+10/4×7,5 sm – 20,7 t/ga, 40+15+15/3×10 sm – 16,9 t/ga, 40+15+15/3×5 sm – 15,8 t/ga, 40+15+15/3×7,5 sm – 14,6 t/ga, 50+20/2×10 sm – 13,1 t/ga, 50+20/2×5 sm – 12,4 t/ga hamda 50+20/2×7,5 sm (nazorat) sxemada –

11,8 t/ga tashkil qildi. Turli ekish sxemalarida diametri <5 mm barra piyozchalar hosildorligi 2022-2024-yillar bo'yicha o'rtachasi tahlil qilinganda eng yuqori barra piyozchalar hosildorligi 40+10+10+10/4×10 sm (23,5 t/ga), 40+10+10+10/4×5 sm (23,0 t/ga) va 40+10+10+10/4×7,5 sm (20,0 t/ga) sxemalari namoyon qilib, ularga nisbatan boshqa ekish sxemalari kam barra piyozchalar hosildorligi aniqlandi. Shalot piyozining Sprint navini diametri <5 mm barra piyozchalar hosildorligi matematik va statistik ishlov berilganda 2022-yildagi EKF₀₅ – 0,5 t/ga va Sx% – 3,1 %, 2023-yildagi EKF₀₅ – 0,5 t/ga va Sx% – 2,8 %, 2024-yildagi EKF₀₅ – 0,6 t/ga va Sx% – 3,3 % hamda 2022-2024-yillar bo'yicha o'rtacha EKF₀₅ – 0,4 t/ga va Sx% – 2,3 % tashkil qildi.

Shalot piyozining Sprint navini turli ekish sxemalarida 2022-yilda eng yuqori diametri 5<10 mm barra piyozchalar hosildorligi 40+10+10+10/4×5 sm (80,3 t/ga) va 40+10+10+10/4×7,5 sm (74,2 t/ga) sxemalarida bo'lib, ularga nisbatan kamroq barra piyozchalar hosildorligi 40+10+10+10/4×10 sm (65,6 t/ga), 40+15+15/3×5 sm (61,4 t/ga), 40+15+15/3×7,5 sm (51,8 t/ga), 40+15+15/3×10 sm (47,2 t/ga) va 50+20/2×5 sm (40,6 t/ga) sxemalarda aniqlandi.

XULOSA

1. Turli ekish sxemalarda diametri <5 mm eng yuqori barra piyozchalar hosildorligi 40+10+10+10/4×10 sm (23,5 t/ga), 40+10+10+10/4×5 sm (23,0 t/ga) va 40+10+10+10/4×7,5 sm (20,0 t/ga) sxemalari namoyon qilib, ularga nisbatan boshqa ekish sxemalari kam barra piyozchalar hosildorligi aniqlandi.

2. Turli ekish sxemalarda diametri 5<10 mm eng yuqori barra piyozchalar hosildorlik nazorat 50+20/2×7,5 sm (38,4 t/ga) sxemasiga nisbatan 40+10+10+10/4×5 sm (82,5 t/ga) va 40+10+10+10/4×7,5 sm (74,7 t/ga) sxemalarida bo'lib, ularga nisbatan kamroq barra piyozchalar hosildorligini 40+10+10+10/4×10 sm (67,0 t/ga), 40+15+15/3×5 sm (62,6 t/ga), 40+15+15/3×7,5 sm (53,5 t/ga), 40+15+15/3×10 sm (48,2 t/ga) va 50+20/2×5 sm (41,0 t/ga) sxemalarida aniqlandi. Maydon birligidan eng kam barra piyozchalar hosildorligini 50+20/2×10 sm (34,9 t/ga) sxemasi namoyon qildi.

3. Maydon birligidagi barra piyozchalarni yetishtirishda eng yuqori sof daromad 40+10+10+10/4×5 sm (134,1 mln. so'm), 40+10+10+10/4×7,5 sm (119,2 mln. so'm) hamda 40+10+10+10/4×10 sm (104,5 mln. so'm) sxemalarda bo'lib, ularga nisbatan pastroq sof daromad 40+15+15/3×5 sm (96,1 mln. so'm), 40+15+15/3×7,5 sm (78,7 mln. so'm), 40+15+15/3×10 sm (68,6 mln. so'm) va 50+20/2×5 sm (54,8 mln. so'm) sxemalarda olindi. Maydon birligidan eng kam sof daromadni nazorat 50+20/2×7,5 sm (49,8 mln. so'm) hamda 50+20/2×10 sm (43,1 mln. so'm) sxemalarida aniqlandi.

4. Shalot piyozidan diametri 5<10 mm barra piyozchalar yetishtirishda eng yuqori rentabellik darajasi 40+10+10+10/4×5 sm (434,6 %), 40+10+10+10/4×7,5 sm (395,0 %), 40+10+10+10/4×10 sm (354,2 %) va 40+15+15/3×5 sm (330,0 %) sxemalarda, eng kam rentabellik darajasini nazorat 50+20/2×7,5 sm (184,6 %) va 50+20/2×10 sm (161,6 %) ekish sxemalarida aniqlandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Водянова О.С. Лук – шалот сорта Кайнарский // Ж. «Селекция и семеноводство». – Москва, 1982. - № 1. – С. 26.
2. Гринберг Е.Г., Ванина Л.А. Результаты и перспективы селекции лука шалота в Сибири // Материалы научно-практической конференции “Состояние и проблемы научного обеспечения овощеводства Сибири” посвященной 70-летию Западно-Сибирской овощной опытной станции. – Барнаул, 2002. – С. 70-76.
3. Гринберг Е.Г., Ванина Л.А., Жаркова СВ., Сузан В.Г., Шликова Е.А., Денисюк С.Г. Научные основы интродукции, селекции и агротехники лука шалота в Западной Сибири (монография). – Новосибирск, 2009. – 208 с.
4. Сузан В.Г. Сортоизучение лука шалота // Ж. “Аграрный вестник Урала”. – Новосибирск, 2008. – С. 91-93